

ствительны к указанным антибиотикам: зона задержки роста 35...40 мм диаметром, у стафилококков — 10...12 мм.

Наличие белка А на поверхности стафилококков и коринебактерий проверяли в реакции непрямой агглютинации барана, сенсибилизированными стафилококками, имеющими антиген А.

Сравнение способности стафилококков и актиномицет сбрасывать сахара (параллельно на ПЖА и в физиологическом растворе) и разжижать желатин показало серьезные отличия в свойствах микроорганизмов. Так, культура коринебактерии (штамм № 2), разжижающая желатин за сутки, не проявила своего действия на СИБ и ферментировала маннит, что не отмечалось на ПЖА с маннитом.

Таким образом, стафилококки и гноеродные актиномицеты (*Actinomyces ruogenes*) кокковой формы можно дифференцировать, используя схему Holdeman L. и др.

с ферментацией

УДК 619:616.98.579.871.1

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПАТОГЕННОСТИ *ACTINOMYCES* SPP НА БЕЛЫХ МЫШАХ

Е. Б. Кудряшова (ВИЭВ)

В. Г. Мельников (Московский стоматологический институт
им. Н. А. Семашко)

Ферментирующие актиномицеты (ФА) являются возбудителями хронических гнойно-воспалительных заболеваний животных и человека (1). Несмотря на то, что возбудитель актиномикоза был открыт более 100 лет назад, до сих пор остаются неясными многие вопросы, связанные с возникновением и развитием этого заболевания. Важным моментом в изучении этиологии и патогенеза актиномикоза является моделирование инфекционного процесса на лабораторных животных. В частности, для определения вирулентности культур актиномицетов предлагается применять внутрибрюшинное заражение мышей-сосунков. Однако при использовании методики, описанной Behbehani, Jordan, 1982 (3), нами наблюдалась высокая летальность мышей. Поэтому целью исследований явилось усовершенствование методики воспроизведения актиномикотической инфекции у мышей и сравнительное изучение патогенности *Actinomyces* spp.

Для установления наличия корреляции между морфологическими признаками актиномицетов и их патогенностью для мышей в исследование были включены гладкий (S) и шероховатый (R) морфологические варианты *A. naeslundii*. О возможности существования такой связи свидетельствуют результаты ряда работ (2, 3) из которых следует, что — варианты *A. bovis* и *A. israelii* вызывают более выраженное и длительно текущее поражение, чем штаммы, образующие на питательной среде S — форму колоний.

Материалы и методы. В экспериментах были использованы следующие штаммы актиномицетов: *A. bovis* 1078 и *A. israelii* 4,2, которые были выделены от больных актиномикозом животных; *A. naeslundii* B6 R, *A. naeslundii* B22 S, *A. odontolyticus* 03, *O. viscosus* E36, выделенные из зубной бляшки человека, больного гингивитом.

Идентификацию выделенных культур проводили по схеме (1), включая изучение аминокислотного, липидного и углеводного состава клеток бактерий, конечных продуктов ферментации глюкозы при помощи бумажной, тонкослойной и газовой хроматографии.

Культуры актиномицетов выращивали на Brain Heart Infusion /Difco/ при 37° С, *A. israelii* и *A. bovis* в анаэробных условиях в течение 7 сут, остальные — в аэробных условиях в течение 2 сут. Собранные центрифугированием клетки дважды отмывали и ресуспендировали в таком объеме физиологического раствора, который в 100 раз превышал объем осажденных клеток. Такое разведение было определено в предварительных экспериментах с типовыми культурами *A. israelii* ATCC 12102 и *A. bovis* ATCC 13683. При этом было достигнуто наибольшее число поражений с минимальной гибелью животных.

Для заражения использовали 65 белых мышей весом 16...18 г./—по 10 на каждый штамм и 5 контрольных. Мышам вводили интраперитонеально 0,5 см³ бактериальной суспензии. Для контроля жизнеспособности исследуемых культур оставшуюся после заражения мышей суспензию высевали на питательную среду. За подопытными животными наблюдали в течение 20 сут. Затем их вскрывали и описывали характер поражения. Из пораженных органов производили высев на ВН1 агар с добавлением 5% крови барана для получения ретрокультуры. Посевы инкубировали в аэробных и анаэробных условиях при 37° С.

С целью выявления тканевой формы возбудителя — друз (серных гранул) проводили микроскопирование патологического материала (гноя). Для этого на предметном стекле небольшое количество гноя смешивали с 2...3 каплями 10% щелочи и накрывали покровным стеклом.

Результаты и обсуждение. В течение периода наблюдения погибло 5 мышей: по 2 из зараженных *A. israelii* (I группа) и *A. naeslundii* (R) группа, и 1 — из зараженных *A. bovis* (III группа). У этих животных были обнаружены те же изменения внутренних органов, что и у вскрытых после забоя.

При вскрытии мышей I, II, и III групп наблюдалась характерная патологоанатомическая картина. У них обнаружено от 3 до 5 абсцессов с локализацией на поверхности и в толще печени, на стенке желудка, на брыжейке и в области введения. На брыжейке, диафрагме, стенке кишечника были видны множественные гранулемы размером 0,5...2 мм. Печень, селезенка были кровенаполнены, увеличены. У 7 мышей из I группы, 5 — из II и 3 — из III группы имелись очень крупные (4...7 мм в диаметре) толсто-стенные многокамерные абсцессы, сильный спаечный процесс с

вовлечением стенки желудка, печени и передней брюшной стенки, резко выраженная гиперемия и отек пораженных органов. При высеве содержимого абсцессов во всех случаях была выделена чистая культура возбудителя. Микроскопия гноя показала наличие друз и отдельных клеточных элементов возбудителя.

У мышей из групп IV, V, VI (*A. naeslundii* B22S, *A. odontolyticus* 03, *A. viscosus* E36) соответственно воспалительный процесс был менее выражен, чем у мышей из группы I, II, III. У животных отмечались лишь единичные гранулы на стенке кишечника, брыжейке, печени. Ни в одном случае абсцессы не были обнаружены. Получить ретрокультуру из гранулем не удалось.

Результаты экспериментов демонстрируют, что различия в вирулентности ФА связаны как с видовой принадлежностью этих бактерий, так и с их морфологическими особенностями. Поражения, возникшие в результате внутрибрюшинной инъекции мышам R-клеток *A. naeslundii*, были значительно более выражены, чем те, которые наблюдались у мышей, инфицированных S-клетками. Морфологические различия между шероховатым и гладкими вариантами актиномицетов заключаются в том, что R-вариант в жидкой питательной среде растет в виде мицелиальных скоплений, а S-вариант — в виде палочковидных фрагментов. Будучи введены в брюшную полость мышей, мицелиальные формы актиномицетов, по-видимому, в силу строения и размера оказываются резистентными к фагоцитозу, образуя тканевую форму (друзы), и вызывают патологический процесс. На основании этого, а также учитывая данные других авторов (2, 3), можно предположить, что возбудителями актинوميкоза являются R — варианты актиномицетов. В связи с этим, необходимым этапом в дальнейшем изучении механизмов возникновения заболеваний, вызываемых актиномицетами, является разработка вопросов изменчивости данных бактерий.

ВЫВОДЫ

Используемая в настоящем исследовании методика моделирования актиномикотического процесса является несложной, хорошо воспроизводимой и позволяет определить различия в вирулентности актиномицетов.

Различия в вирулентности зависят не только от видовой принадлежности штаммов актиномицетов, но и от их морфологических особенностей. Эти данные подтверждают предположение о ведущей роли «шероховатых» вариантов актиномицетов в возникновении актинوميкоза и других гнойно-воспалительных заболеваний, при которых данная группа микроорганизмов имеет этиологическое значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Schaal K. P. Identification of clinically significant Actinomycetes and related bacteria using chemical techniques. Chemical methods in bacterial systematics. 1985.

2. Behbehani M. J., Jordan H. V. Comparative pathogenicity of Actinomyces species in mice. — J. Med. Microbiol, 1982, 25, 4, 465-473.
3. Pine L., Howell A., Watson A. Studies on morphological physiological and biochemical characters of Actinomyces bovis. — J. Gen. Microbiol, 1960, 23, 3, 403-424.

УДК 619:618.14-002:636.1

ИЗУЧЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ ВОЗБУДИТЕЛЯ КОНТАГИОЗНОГО МЕРИТА ЛОШАДЕЙ (КМЛ) НА ВОСПРИИМЧИВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В. М. Катаева

Впервые контагиозный метрит лошадей, с клиническими признаками, характерными для данной болезни, был воспроизведен в Англии (1978). Было отмечено, что его возбудителем является бактерия, специфическим хозяином которой является лошадь, но не исключают вероятности инфицирования обезьян, кроликов, морских свинок и мышей. (Derivaux J., 1978; Rowell D. G., 1981; Redaelli, 1982).

С целью изучения некоторых вопросов клиники, патогенеза заболевания и динамики образования антител нами был поставлен острый опыт на восприимчивых и лабораторных животных.

Материалы и методы.

1. Для проведения опыта были приобретены 3 кобылки в возрасте 3 лет из хозяйства, благополучного по инфекционным заболеваниям.
2. Живая масса тела морских свинок, использованных в опыте 350...400 г.
3. Культуры штаммов *Haemophilus equigenitalis* (2 стрептомициноустойчивые получены из Англии, из национальной коллекции типирования культур), использованные для заражения, были выведены из лиофилизированного состояния, размножены на шоколадном агаре и введены в матку 2 кобылок в дозе 20 млрд. микробных тел (по 10 млрд. каждого) по оптическому стандарту мутности в объеме 20 см³ (бульон Хоттингера) с помощью приборов для искусственного осеменения кобыл.
4. Перед заражением, из матки подопытных кобылок были взяты пробы слизи по методике Н. Н. Михайлова и др. (1967), сделаны высевы на шоколадный агар и приготовлены мазки из нативного материала для микроскопии.
5. Заражение 2 кобылок возбудителем КМЛ было проведено в период половой охоты, которую вызывали путем инъекций 2%-го масляного раствора синестрола по 1,0...1,5 см³ подкожно. Наличие фолликулов определяли ректальной пальпацией яичников.
6. Третьей кобылке для контроля внутриматочно было введено 20 см³ бульона Хоттингера.